

УДК 004.94

УКПП

№ держреєстрації 0124U001898

Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем НАН України (ІПС НАН України)
03187, м. Київ – 187, пр. Глушкова, 40, тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІПС НАН України

чл. кор. НАН України

_____ Ігор СІНЦІН

«___» _____ 2024 р.

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РОБОТУ
(шифр: П-2-24 ЦП)
ВПРОВАДЖЕННЯ У ПРОМИСЛОВУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ХАРВЕСТЕРА
ВІДКРИТИХ ПУБЛІКАЦІЙ НАН УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТА
ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ В НАН УКРАЇНИ
Цільового науково-технічного проєкту НАН України
«Створення й впровадження інфраструктури відкритої науки в НАН України
(OPENS)» на 2023–2024 роки
В.К.145.45.24
(остаточний)

Голова наукової ради
ЦНТП OPENS
академік НАН України

Олександр ХІМІЧ

Науковий керівник НТР
академік НАН України

Пилип АНДОН

Відповідальний виконавець
канд. фіз.-мат. наук

Валерій РЕЗНІЧЕНКО

Вчений секретар інституту
канд. техн. наук

Олена ДЕРГІЛЬОВА

Рукопис закінчено 15 грудня 2024 р.
Результати роботи розглянуто Вченою радою ІПС НАН України,
Протокол № ___ від 17 грудня 2024 р.

2024

СПИСОК АВТОРІВ

Старший науковий
співробітник к.т..н

О.В. Новицький
(розділ 2, 4, 5)

Науковий
співробітник

Г.Ю. Проскудіна
(розділ 2, 3, 7)

Молодший
науковий
співробітник

К.О, Кудим
(розділ 2, 3)

Старший науковий
співробітник, к.т..н

О.В. Захарова
(розділ 6)

Науковий
співробітник

С.С. Ремарович
(розділ 1, 2)

Інженер-програміст

К.Г. Матюхіна
(розділ 2, редакційні
роботи)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 50 с., 12 рис., 1 табл., 12 джерел.

Об'єкт дослідження – моделі, методи, засоби та технології інтегації наукових інформаційних ресурсів.

Мета проекту – сприяння більш ефективному використанню отриманих в НАН України наукових результатів завдяки суттєвого полегшення процесу доступу до наукових статей з використанням засобів інтеграції наукових інформаційних ресурсів та надання єдиної точки їх пошуку та доступу. а також сприяння вирішенню питання централізованого підключення агрегованих ресурсів до міжнародних агрегаторів, що суттєво покращить представлення результатів наукових досліджень НАН України у світі.

Результати досліджень:

- 1) Встановлено, налаштовано та апробовано Харвестер
- 2) Створено реєстр 87 репозитаріїв періодики установ НАНУ, що підтримують DC-OAI-PMH, та Імпортовано понад 315 тис. статей з 32 репозитаріїв. До NASPLIB внесено понад 4000 статей, які імпортовані у Харвестер
- 3) Харвестер підключений до найбільших міжнародних агрегаторів OpenDOAR, OpenAIRE, BASE, CORE
- 4) Харвестер підключений до наступних потужних статистичних сервісів: Flag Counter, Matomo, Google Analytics.
- 5) Підготовлена експлуатаційна документація, яка розташована у системі документування BookStack, що є складовою частиною Харвестера.
- 6) Опубліковано 4 статті

Ключові слова: відкрита наука, інформаційна система, електронна бібліотека, періодичне видання, інтеграція інформаційних ресурсів, агрегатор метаданих .

ЗМІСТ

Вступ.....	6
1 Загальна архітектура Харвестеру	8
2 Встановлення та налаштування харвестеру. імпорт метаданих	9
2.1 Встановлення та налаштування Харвестеру	9
2.2 Харвестінг інформаційних ресурсів.....	9
2.2.1 Автоматичний харвестинг	10
2.2.2 Харвестінг на прохання провайдера даних	11
2.2.3 Реєстрації та розміщення метаданих у Харвестері.....	11
3 Пошук та перегляд інформаційних ресурсів.....	24
4 Представлення Харвестеру у міжнародних агрегаторах	26
4.1. Харвестер у OpenDOAR.....	26
4.2 Харвестер у OpenAIRE	27
4.2 Харвестер у BASE.....	28
4.4 Харвестер у CORE	29
5 Статистика функціонування харвестеру	30
5.1 Статистика Flag Counter	30
5.2 Статистика Matomo.....	31
5.3 Статистика Google Analytics	32
6 Система Документування харвестеру.....	33
7 Регламент Харвестеру відкритої науки НАН України.....	34
7.1 Загальні положення.....	34
7.2 Терміни і визначення	35
7.3 Цілі використання	37
7.4 Розпорядник, Надавачі інформації, Користувачі Харвестеру.....	40
7.4.1 Розпорядник Харвестеру	40
7.4.2 Надавачі інформації для Харвестеру	41
7.4.3 Користувачі Харвестеру	42
7.5 Порядок передання метаданих до Харвестеру	43
7.6 Захист від розголошення інформації з обмеженим доступом, дотримання прав інтелектуальної власності та прав на інформацію	44
7.7 Застосування ліцензій відкритого доступу	45
7.8 Використання персональних даних	46
Література	49

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАК

ЕБ	- електронна бібліотека
ПЗ	- програмне забезпечення
BASE	- Bielefeld Academic Search Engine
CORE	- COnnecting REpositories
DC	- Dublin Core
DOI	- Digital Object Identifier
DCMI	- Dublin Core Metadata Initiative
GAV	- Global As View
ILS	- Integrated Library System
MARC	- Machine-Readable Cataloging
OAI-ORE	- Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange
OAI-PMH	- Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
OpenDOAR	- Directory of open access repositories

ВСТУП

В рамках виконання цільового науково-технічного проекту НАН України «Створення й впровадження інфраструктури відкритої науки в НАН України (OPENS)» був розроблений Харвестер інтеграції наукових інформаційних ресурсів установ НАН України (Харвестер), мета якого полягає у сприянні більш ефективному використанню отриманих в НАН України наукових результатів завдяки суттєвому полегшенню процесу доступу до наукових інформаційних ресурсів з використанням засобів їх інтеграції та надання єдиної точки їх пошуку та доступу. А також сприяння вирішенню питання централізованого підключення зінтегрованих ресурсів до міжнародних агрегаторів, що суттєво покращить представлення результатів наукових досліджень НАН України у світі.

На основі проведених досліджень у попередні роки [1-11] та поточних досліджень по створенню системи інтеграції ресурсів з різних відкритих академічних джерел були сформульовані наступні вимоги до Харвестеру:

- 1) Можливість імпортувати наукові інформаційні ресурси установ НАН України як на рівні метаданих, так і самі ресурси. Інформаційні ресурси описуються схемою метаданих Дублінського ядра. Передача ресурсів здійснюється з використанням стандартного протоколу обміну метаданими OAI PMH. Надається можливість передавати метадані усіх основних типів наукових інформаційних ресурсів: текстові, набори даних, програмне забезпечення, аудіо/відео/зображення, мапи, музичні твори.
- 2) Пошукові можливості на рівні Apache Lucene (www.lucene.apache.org/). Можливості звуження простору пошуку. Зручний спосіб перегляду результатів пошуку.
- 3) Розвинуті засоби адміністрування (резервне копіювання, відновлення, реєстрація користувачів, права доступу, тощо)
- 4) Продуктивність (здатність ефективно функціонувати при обсягах 2-3 млн. статей)

- 5) Ведення статистичної інформації
- 6) Підтримка багатомовності
- 7) Можливість передавати метадані у інші харвестери/агрегатори по протоколу OAI PMH.

На основі сформульованих вимог було проведено порівняльний аналіз 9 програмних засобів і в результаті було обрано VuFind [12] - система інтеграції та пошуку бібліотечних інформаційних ресурсів, розроблена Університетом Вілланова, штат Пенсільванія, США. Має біля 200 впроваджень у світі.

1 ЗАГАЛЬНА АРХІТЕКТУРА ХАРВЕСТЕРУ

Загальна архітектура програмного забезпечення (ПЗ) Харвестеру наведена на рис. 1.1.

Ядром цієї архітектури виступає ПЗ VuFind, яке підтримує усі основні функції Харвестеру.

Постачальником даних для Харвестеру є репозитарії провайдерів даних, які повинні бути реалізовані з використання ПЗ, що підтримують схему опису метаданих Дублінського Ядра (DC) та протокол обміну даними OASI-PMH. Прикладами таких ПЗ є DSpace, EPrints, Fedora, OJS.

VuFind надає розвинені функції пошуку та перегляду інформаційних ресурсів на рівні стандарту Apache Lucene, та їх маніпулювання, які описані у цьому документі.

Харвестер підключений та передає свої інформаційні ресурси до таких найбільших у світі агрегаторів: OpenDOAR, Open AIRE, BASE, CORE.

Для отримання статистичної та аналітичної інформації щодо функціонування Харвестер підключений до Google Analytics, Matomo, Flag Counter.

Рис. 1.1 – Загальна архітектура Харвестеру

2 ВСТАНОВЛЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ХАРВЕСТЕРУ. ІМПОРТ МЕТАДАНИХ

2.1 Встановлення та налаштування Харвестеру

Для розгортання Харвестеру отримано хостинг в Інституті кібернетики НАН України. Отримано доменне ім'я в НАНУ - harvester.nas.gov.ua. Встановлено, налаштовано та апробовано Харвестер VuFind та інші необхідні програмні засоби. Зокрема:

1. Розроблено скрипт для масового імпорту електронних бібліотек/журналів з csv документу.
2. Додано метадані про походження ресурсу до схеми OAI-PMH DC.
3. Розроблено модуль який розширює протокол OAI-PMH новою схемою метаданих `oai_openaire`.
4. Розроблено автоматизовані тести TestCafe для автоматичної перевірки присутності полів метаданих: цитування, предметного класифікатора та посилання на повнотекстові ресурси.
5. Розширено схему метаданих для DC для передачі опису про ресурс.
6. Розроблено повнотекстову індексацію з пошуком по текстах.
7. Розроблені та протестовані засоби та процедуру завантаження повних текстів інформаційних ресурсів з метою задоволення вимог міжнародних агрегаторів OpenAire та CORE.

2.2 Харвестінг інформаційних ресурсів

Харвестінг інформаційних ресурсів проводиться за наступними двома умовами:

- інформаційні ресурси репозитарія установи НАН України описані схемою метаданих простого або розширеного Дублінського ядра (DC);
- репозитарій підтримує стандартний протокол обміну метаданими OAI-PMH. можливість перевірити, чи відповідають дані, що передаються, протоколу OAI-PMH

Харвестінг інформаційних ресурсів наукових установ НАН України виконується за двома наступними варіантами:

- автоматично без відома провайдера даних;
- на прохання провайдера даних.

2.2.1 Автоматичний харвестинг

Будь-яка установа НАН України самостійно вирішує питання про відкритість своїх інформаційних ресурсів в інтернеті та доступність до них, включаючи самі ресурси та їх метадані. У зв'язку з цим Харвестер без будь-якого дозволу самостійно та автоматично проводить сканування інформаційних ресурсів установ НАН України, що розташовані в Інтернеті, та у разі відкритості та коректного представлення метаданих виконує їх імпорт, індексацію і надає можливість усім користувачам виконання пошуку та, в разі необхідності, переходу до репозитарія установи НАН України для можливого отримання самого інформаційного ресурсу. Для такого автоматичного імпорту повинні виконуватись дві умови: інформаційні ресурси репозитарія установи НАН України описані схемою метаданих простого або розширеного Дублінського ядра; репозитарій підтримує стандартний протокол обміну метаданими OAI-PMH. Надається можливість перевірити, чи відповідають дані, що передаються, протоколу OAI-PMH.

Підтримка функціонування програмно-технічних засобів Харвестера та при необхідності їх оновлення, а також підтримка його цілісності та інформаційної безпеки здійснюється Службою супроводу Харвестеру.

Цією Службою також здійснюється підключення до Харвестера репозитаріїв провайдерів даних, формуючи перелік провайдерів даних установ НАН України та їхні веб-адреси «точок входу» для Харвестеру. Імпортовано понад 315 тис. статей з 32 репозитаріїв. У систему NASPLIB внесено понад 4000 статей, які імпортовані у Харвестер.

2.2.2 Харвестінг на прохання провайдера даних

Установа НАН України може самостійно ухвалити рішення про передачу метаданих своїх інформаційних ресурсів у Харвестер, звертаючись з відповідною заявкою до Служби супроводу Харвестеру.

Процес отримання метаданих підтримує технологію ETL (Extract, Transform, Load), коли після отримання метаданих, надається можливість їх редагування ще до їх завантаження у Харвестер.

Для роботи з провайдерами даних створено реєстр, який містить 87 репозитаріїв періодичних видань установ НАНУ, що підтримують DC-OAI-PMH.

Додаток «Інструкція з реєстрації та розміщення метаданих у Харвестері відкритої науки НАН України» містить інформацію, необхідну провайдерам даних для успішного підключенню їх репозиторіїв до Харвестеру.

2.2.3 Реєстрації та розміщення метаданих у Харвестері

2.2.3.1 Як стати постачальником контенту

Якщо джерело вже проіндексоване як постачальник контенту і треба повідомити нас про суттєві зміни у вашому джерелі (наприклад, про зміну URL-адреси інтерфейсу OAI), треба надіслати повідомлення через контактну форму.

Ваша електронна адреса:

Будь ласка, введіть дійсну адресу електронної пошти

Твоє запитання:

Введіть своє запитання щодо нашої пошукової системи

Повідомлення про захист даних

Цим я даю згоду на обробку та використання моїх персональних даних відповідно до декларації про захист даних .

Надіслати

Рис. 2.1 - Контактна форма

Джерело ще не проіндексоване?

Існують певні вимоги для індексації джерела в VuFind:

- Джерело має містити академічний контент.
- Принаймні деякі документи з джерела доступні у відкритому доступі (повні тексти безкоштовно, без реєстрації).
- Метадані документів надаються через валідний інтерфейс OAI-PMH.

Перевірте інтерфейс OAI джерела за допомогою валідатора OAI-PMH. Якщо виникають повідомлення про помилки (не лише попередження), індексування джерела може бути неможливим. Якщо ви отримуєте помилки або попередження, наші рекомендації для менеджерів репозиторіїв можуть бути корисними для оптимізації роботи з джерелом.

Валідація пройшла успішно?

Інтерфейс OAI успішно пройшов валідацію, а джерело ще не проіндексовано? Тепер ви можете запропонувати джерело для індексації VuFind.

2.2.3.2 Загальний інтерфейс OAI

Функціонування інтерфейсу OAI

Ваш інтерфейс OAI є вільно доступним, стабільним і постійно реагує на запити. Запит ListRecords у форматі oai_dc повертає результати без таймауту або помилок виводу. Ви повинні регулярно перевіряти функціональність вашого інтерфейсу OAI, наприклад, за допомогою браузера. Якщо ваш інтерфейс OAI не працює належним чином, індексування джерела неможливе. Формат oai_dc також є обов'язковим. Формат oai_dc – це простий формат метаданих, заснований на стандарті Dublin Core¹ (DC), який використовується в протоколі OAI-PMH для обміну метаданими. Використання формату метаданих DC є мінімальною вимогою для сумісності з OAI-PMH.

Кількість записів на сторінку

Для кожної відповіді ListRecords вашого інтерфейсу OAI ви повинні надати від 50 до 1000 записів на сторінку. Так званий resumptionToken в кінці файлу відповіді OAI-PMH працює і надає наступні від 50 до 1000 записів.

Якщо на сторінці буде менше 50 записів, це призведе до великої кількості окремих запитів, коли ми будемо збирати ваше джерело. З іншого боку, понад 1000 записів на сторінку роблять доставлені файли відносно великими і збільшують ризик

¹<http://purl.org/dc/elements/1.1/>

переривань під час збору записів. Якщо токен *resumptionToken* не працює, повна індексація неможлива.

Контактні особи

У розділі Ідентифікаційні дані вашого інтерфейсу OAI у полі *adminEmail* вказано адресу електронної пошти, за якою можна зв'язатися з технічним оператором інтерфейсу OAI. Адреса електронної пошти доступна на головній сторінці вашого джерела, що гарантує прямий контакт з оператором постачальника контенту.

2.2.3.3 Зміни/Видалення/Оновлення

Ідентифікація змін у метаданих окремих записів

Кожна наступна зміна запису має бути позначена у вашому інтерфейсі OAI шляхом доставки змінених записів під час інкрементного збору. Як правило, під час інкрементного збору даних слід доставляти лише ті записи, які були нещодавно створені, змінені або видалені.

Усі постачальники даних регулярно оновлюються в індексі VuFind. Це означає, що ми перевіряємо ваш інтерфейс OAI на наявність оновлень з моменту останнього запуску індексування за допомогою запиту дати (*from*). Якщо новостворені, змінені або видалені записи доставлені некоректно, оновлення в індексі VuFind неможливе, і документ, наприклад, не індексується, залишається незмінним, тобто некоректним в індексі, або не видаляється з індексу.

Якщо, з іншого боку, ваш інтерфейс OAI завжди повторно доставляє всі записи під час інкрементної вибірки – тобто також записи даних, до яких не було внесено жодних змін – час індексування в результаті значно збільшується. В такому випадку ми можемо оновлювати ваше джерело через більші проміжки часу.

Видалення записів

Якщо документ видаляється з вашого джерела, запис має бути позначений як видалений в інтерфейсі OAI і має бути доставлений під час інкрементного збору. За жодних обставин запис не можна повністю видаляти з інтерфейсу OAI.

Якщо документ не доставлено і не позначено як видалений під час інкрементного збору, видалення запису в індексі VuFind неможливе, і документ залишається некоректним в індексі. У цьому випадку його можна видалити лише шляхом повторного збору та повної переіндексації джерела. Це можна зробити лише через більші проміжки часу.

Інформація про фундаментальні зміни

Якщо назва постачальника контенту або URL-адреса інтерфейсу OAI має змінитися (наприклад, у зв'язку з переходом на іншу систему), будь ласка, повідомте нам про це через нашу контактну форму. Якщо необхідно, повідомте нам стару і нову

URL-адресу постачальника контенту і, якщо можливо, назву колекції вашого джерела в VuFind (ви можете знайти її в нашому списку постачальників контенту).

Ми перевіряємо всіх постачальників контенту через нерегулярні проміжки часу і, за необхідності, виправляємо інформацію (назву, систему, URL-адресу). Якщо ви активно інформуєте нас про зміни, переконайтеся, що ваше джерело завжди повністю і правильно фіксується та індексується VuFind.

2.2.3.4 Контент/Метадані

Кодування символів

Весь вміст вашого інтерфейсу OAI (заголовки, імена авторів, анотації) кодується в UTF-8. Інші кодування або дублювання кодувань спричиняють помилки у відображенні результатів пошуку з вашого джерела.

Розділення кількох записів у полі метаданих

Якщо ви вказуєте кілька записів у полі метаданих (наприклад, ім'я автора та його ідентифікатор ORCID), розділяйте їх пробілами, крапкою з комою та пробілами. Таке розділення дозволяє нам індексувати інформацію окремо і зробити її доступною для пошуку.

Повнота метаданих

Харвестер збирає метадані вашого джерела у стандартному форматі oai_dc. Формат oai_dc – це простий формат метаданих, заснований на стандарті Dublin Core, який використовується в протоколі OAI-PMH. Кожний запис вашого OAI-інтерфейсу повинен мати максимально повні метадані про документ і використовувати стандартизовані словники. Вказівка діючої URL-адреси в <dc:ідентифікатор> є обов'язковою.

Чим повніші метадані ви надасте, тим легше буде знайти документи з вашого джерела в Харвестер. Стандартизовані словники допомагають нам віднести документи з вашого джерела, наприклад, до правильного типу документа або до прав подальшого використання. Документи, які не мають URL в ідентифікаторі, не індексуються.

Примітки щодо окремих полів метаданих

Інформація	Елемент в oai_dc	Критерії
URL видання	<dc:ідентифікатор>	Повинно бути
Назва	<dc:назва>	Має бути
Автор	<dc:creator>	Має бути
Вид публікації	<dc:тип>	Має бути
Дата публікації	<dc:дата>	Має бути
Мова документа	<dc:мова>	Має бути
Права доступу та повторного використання	<dc:права>	Має бути
Посилання / Цитата	<dc:джерело>	Має бути
Інші сторони, причетні до видання	<dc:contributor>	Може бути
Формат файлу	<dc:формат>	Може бути
опис	<dc:опис>	Може бути
Ключові слова	<dc:subject>	Може бути
Видавець	<dc:publisher>	Може бути
Пов'язані документи	<dc:відношення>	Може бути
Розмежування змісту	<dc:coverage>	Може бути

1. URL публікації <dc:identifier>

Кожний запис містить робочу URL-адресу в полі <dc:ідентифікатор> (починаючи з http:, https:, doi: або urn:nbn:de:). Вона веде, якщо це можливо, на титульну сторінку документа (інформаційну сторінку з бібліографічною інформацією та посиланням на повний текст) або безпосередньо до повного тексту у форматі PDF у відкритому доступі. Якщо запис має кілька <dc:ідентифікатор>, або якщо повний текст не пропонується у поширеному форматі (HTML, PDF), або якщо він не є у "Відкритому доступі", перший ідентифікатор завжди повинен вести на титульну сторінку документа.

Надавайте постійні ідентифікатори (DOI, handle, URN), які продовжуватимуть функціонувати, навіть якщо сервер буде переміщено і змінено URL-адресу. Переконайтеся, що DOI тощо зареєстровані і працюють з відповідним реєстраційним агентством. Особливо ідентифікатор handle має бути налаштований для інсталяцій DSpace, інакше це призведе до "фіктивної URL-адреси" (handle.net/123456789), яка генерує повідомлення про помилку².

Індексуються лише ті документи, ідентифікатори яких починаються з http:, https:, doi: або urn:nbn:de: і не ведуть на "фіктивну URL" (123456789). Якщо DOI ще не

² https://www.handle.net/hnr_documentation.html

zareestrovano, dokument indeksuetsya, ale posilannya v Harvester pryzvodyt do povidomlennya pro pomylku. Kontent-provaydery, u ykych bilyshist' posilanyh ne pratsuye, mozhut byti vilucheni z indeksu.

Приклади

<dc:identifier>http://jnas.nbu.gov.ua/article/UJRN-0001342848 </dc:identifier>

<dc:identifier>http://hdl.handle.net/10760/12746</dc:identifier>

<dc:identifier>https://doi.org/10.1108/07378830610715473</dc:identifier>

<dc:identifier>doi:10.1108/07378830610715473</dc:identifier>

<dc:identifier>https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0070-pub-27663089</dc:identifier>

<dc:identifier>urn:nbn:de:0070-pub-27663089</dc:identifier>

Примітка щодо ISBN, ISSN та ін.

Рекомендується додавати таку інформацію, як ISBN або ISSN, у поле <dc:ідентифікатор>. Однак наразі в Харвестер у полі <dc:ідентифікатор> індексуються лише URL-адреси. Інші специфікації без URL не індексуються і тому не можуть бути знайдені, якщо ці специфікації вказані лише в полі <dc:ідентифікатор>. Якщо ви хочете працювати з такими даними, вставляйте такі специфікації, як ISBN, і в <dc:identifier>, і в <dc:source>.

2. Назва <dc:title>

Введіть назву в полі <dc:title>, як в оригіналі. Якщо публікація має кілька назв (наприклад, різними мовами), повторіть поле.

Приклад

<dc:title>The Heat Unit Types and the Firing Temperature in the People of Romny Culture </dc:title>

3. Автор <dc:creator>

Вказати в <dc:creator> тих осіб або установи, які є авторами публікації. Імена авторів вказуйте за зразком Прізвище, Ім'я, По батькові. Вказуйте ідентифікатор ORCID як частину імені автора.

Заохочуйте поширення ідентифікаторів ORCID (та інших ідентифікаторів особи, якщо це можливо), щоб зробити авторів унікально ідентифікованими (навіть якщо вони мають однакові імена). Заохочуйте авторів, які публікуються у вашому джерелі, реєструватися в ORCID, щоб отримати ідентифікатор ORCID, і додавайте ідентифікатори ORCID у метадані безпосередньо до автора. Вказуйте ідентифікатор ORCID через пробіл, крапку з комою, пробіл від автора і вставте перед номером "orcid:" або повну URL-адресу ідентифікатора. Якщо ідентифікатор ORCID існує, автори також можуть бути знайдені за цим ідентифікатором під час пошуку в Харвестер.

Приклади

<dc:creator>Smit, J.H. (John) de</dc:creator>

<dc:creator>Utrecht University. Department of Computer Sciences</dc:creator>
 <dc:creator>Summann, Friedrich ; orcid:0000-0002-6297-3348</dc:creator>
 <dc:creator>Summann, Friedrich ; https://orcid.org/0000-0002-6297-3348</dc:creator>

4. Тип публікації <dc:type>

У полі <dc:type> введіть тип публікації документа (наприклад, стаття, глава). Якщо можливо, використовуйте стандартизований словник, наприклад, словник типів публікацій info:eu-repo³ або словник типів ресурсів COAR⁴. Позначення, які використовує ваше джерело, повинні бути відомі Харвестер, щоб ми могли правильно віднести ваші документи до наших типів документів.

Приклади

<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>journal article</dc:type>
 <dc:type>http://purl.org/coar/resource_type/c_6501</dc:type>

5. Дата публікації <dc:date>

Кожний запис повинен містити в полі <dc:date> рік публікації або дату документа у форматі ISO 8601⁵ (за григоріанським календарем⁶). Інакше для вашого джерела обмеження/сортування за роками публікації в Харвестер не працюватиме коректно.

Поле <dc:date> слід заповнювати лише один раз. Якщо немає конкретної дати публікації, вкажіть приблизну. Неточні дані, такі як 17 століття, слід вказувати як 1650 рік.

Приклади

<dc:date>2000-12-25</dc:date>
 <dc:date>1978-02</dc:date>
 <dc:date>1650</dc:date>

6. Мова документа <dc:language>

У полі <dc:language> ви вказуєте інформацію про мову документа згідно з ISO 639⁷ (2- або 3-літерний код). Інакше інформація про мову не буде виведена в Харвестер для документів з вашого джерела або буде виведена некоректно, а обмеження однією мовою для вашого джерела працюватиме некоректно.

Приклади

³<https://wiki.surfnet.nl/display/standards/info-eu-repo#infoeu-repo-Publicationtypes>

⁴https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/

⁵https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601

⁶https://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar

⁷https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639_language_codes

<dc:language>eng</dc:language>
 <dc:language>deu</dc:language>
 <dc:language>en</dc:language>
 <dc:language>de</dc:language>
 <dc:language>nld/dut</dc:language>

7. Права на доступ та повторне використання <dc:rights>

7.1. Права доступу (Статус доступу)

Поле <dc:rights> містить інформацію про права доступу до повного тексту згідно зі словником info-eu-repo-Access-Rights⁸ або словником COAR-Access-Rights⁹. Альтернативою є наступне: Документи відкритого доступу доступні у власному наборі ОАІ. Назва цього набору міститься в полі setSpec для кожного запису. Назвіть набір якомога унікальніше, наприклад, open access.

Для наших користувачів інформація про доступ до документа переліку полів dc має особливе значення. Якщо цієї інформації немає або вона недостатня, інформація про доступ до документів з вашого джерела виводиться неповно, не виводиться взагалі або некоректно, а обмеження на певні типи доступу для вашого джерела працює некоректно.

Приклади

<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>closed access</dc:rights>
 <dc:rights>http://purl.org/coar/access_right/c_abf2</dc:rights>

7.2. Права на подальше використання (ліцензії)

Пропонуйте своїм авторам можливість розміщувати документи під ліцензією. Використовуйте ліцензії, які мають якомога ширше розповсюдження, наприклад, ліцензії Creative Commons¹⁰. Введіть відповідну ліцензію у вашому інтерфейсі ОАІ в іншому полі <dc:rights>.

Якщо ця інформація відсутня або недостатньо доступна, інформація про повторне використання документів з вашого джерела виводиться неповністю, не виводиться взагалі або неправильно, а обмеження на варіанти повторного використання працює некоректно для вашого джерела.

Приклади

<dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/uk/</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>

⁸<https://wiki.surfnet.nl/display/standards/info-eu-repo#infoeurepo-AccessRights>

⁹https://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/

¹⁰<https://creativecommons.org/>

8. Посилання / Цитування <dc:source>

Інформацію про джерело або цитування (наприклад, для статей – назву, том, випуск журналу) можна знайти в <dc:source>. Зверніть особливу увагу на ISSN журналу, який містить ISSN. Ця інформація дозволяє користувачам краще знаходити ваші документи в Харвестер.

Приклади

<dc:source>Ecology Letters (1461023X) vol.4 (2001)</dc:source>

<dc:source>ISSN: 0928-0987</dc:source>

<dc:source>Pieper D, Summann F.: Bielefeld Academic Search Engine (BASE). An end-user oriented institutional repository search service. Library Hi Tech. 2006; 24(4):614–619. ISSN 0737-8831.</dc:source>

Примітка щодо ISBN, ISSN та ін.

Рекомендується додавати таку інформацію, як ISBN або ISSN, у поле <dc:ідентифікатор>. Однак наразі в Харвестер у полі <dc:ідентифікатор> індексуються лише URL-адреси. Інші специфікації без URL не індексуються і тому не можуть бути знайдені, якщо ці специфікації вказані лише в полі <dc:ідентифікатор>. Якщо ви хочете працювати з такими даними, вставляйте такі специфікації, як ISBN, і в <dc:identifier>, і в <dc:source>.

9. Інші особи, які брали участь у публікації <dc:contributor>

У розділі <dc:contributor> вкажіть осіб та установи, які зробили внесок у публікацію, не будучи її автором (наприклад, редактор, рецензент). Застосовуються рекомендації, наведені в розділі Автор <dc:creator>.

10. Формат файлу <dc:format>

У <dc:format> слід вказати формат файлу публікації. Найкраще використовувати для цього типи інтернет-медіа (MIME-типи), які використовує IANA¹¹ (Internet Assigned Numbers Authority). Повний список можна знайти за посиланням¹².

Приклади

<dc:format>video/quicktime</dc:format>

<dc:format>application/pdf</dc:format>

11. Опис <dc:description>

Використовуйте <dc:description> для опису змісту публікації (анотації).

12. Ключові слова <dc:subject>

У полі <subject> можуть бути вказані як ключові слова, так і позначення класифікацій. Якщо використовуються позначення, слід також вказати відповідну

¹¹<https://www.iana.org/>

¹²<http://www.iana.org/assignments/media-types>

схему класифікації (бажано у вигляді URI). В іншому полі <dc:subject> слід також подати короткий зміст у вигляді тексту, придатного для читання людиною, бажано англійською мовою.

Приклади

<dc:subject>info:eu-repo/classification/ddc/641</dc:subject>

<dc:subject>Anatomy</dc:subject>

Якщо не потрібно використовувати специфічну лексику, ми рекомендуємо використовувати загальну десяткову класифікацію Дьюї¹³ (DDC).

13. Видавець <dc:publisher>

Поле <dc:publisher> вказує на видавця публікації, яким може бути як установа, так і фізична особа. Для дисертацій у цьому полі вказується назва інституту або університету. Якщо організація має ієрархічну структуру, різні ієрархічні рівні повинні бути відокремлені один від одного крапками.

Приклади

<dc:publisher>Peter Langford</dc:publisher>

<dc:publisher>Springer Fachmedien</dc:publisher>

<dc:publisher>Loughborough University. Department of Computer Science</dc:publisher>

14. Пов'язані документи <dc:relation>

У полі <dc:relation> вказуються пов'язані/цитовані публікації.

Приклади

<dc:relation>http://hdl.handle.net/10</dc:relation>

15. Границі контенту <dc:coverage>

Поле <dc:coverage> використовується для опису просторових і часових обмежень предмета публікації. Це може бути інформація про місцезнаходження, геокоординати, час або зазначення юрисдикції.

Приклади

<dc:coverage>Netherlands</dc:coverage>

<dc:coverage>name=Western Australia; northlimit=-13.5; southlimit=-35.5; westlimit=112.5; eastlimit=129</dc:coverage>

<dc:coverage>1800-1850</dc:coverage>

<dc:coverage>52.031629, 8.541202</dc:coverage>

¹³<https://www.oclc.org/en/dewey/resources.html>

2.2.3.5 Додаткові рекомендації постачальникам контенту

Веб-адреса репозиторію

Якщо можливо, запропонуйте стартову сторінку під своїм піддоменом (без порту та підкаталогу). Якщо стартова сторінка постачальника контенту доступна через порт (наприклад, repository.domain.com:8080) або підкаталог (repository.domain.com/xmlui), створіть перенаправлення з піддомену (repository.domain.com).

Кожна зміна в порту або підкаталозі призводить до того, що посилання на постачальника контенту у списку постачальників контенту більше не працює.

Загальні імена для піддоменів

Використовуйте загальні імена для піддоменів. Уникайте номерів версій в іменах піддоменів або каталогів (наприклад, наприклад ojs3.domain.com або ojs.domain.com/ojs-3/).

Кожне оновлення програмного забезпечення може призвести до зміни URL-адреси або до того, що ваша URL-адреса міститиме невірний номер версії. наприклад, наприклад, якщо ви оновили програмне забезпечення з версії 2 до версії 3, але URL-адреса, як і раніше, залишається ojs2.domain.com. Як згадувалося в попередньому пункті, будь-яка зміна URL-адреси призведе до того, що посилання на постачальника контенту перестануть працювати.

Зміна URL домену

Якщо URL (домен/піддомен) змінився, встановіть переадресацію. У разі зміни інтернет-адреси вашого джерела (навіть якщо вона всього лише символ), встановіть переадресацію зі старої адреси на нову. Також переконайтеся, що інтерфейс OAI, як і раніше, доступний, налаштувавши переадресацію.

Відсутня переадресація, посилання ведуть у порожнечу. Ми регулярно перевіряємо адреси постачальників індексованого контенту. Якщо ми зустрінемо помилкові посилання і переадресація відсутня, ми в окремих випадках проведемо короткий пошук нової адреси контент-провайдера. Якщо це не вдасться, постачальника контенту буде видалено з індексу. Інші пошукові системи також видаляють зі свого індексу джерела, які більше не доступні.

Назва репозитарію/журналу

Назва репозитарію або назва журналу завжди повинні бути присутніми у коді вашого сайту у певному місці у вигляді простого тексту, або в <title>, або в заголовку (<h1>), або у вигляді альтернативного тексту логотипу.

Якщо назва відсутня у вигляді простого тексту, коректне введення назви в нашу базу даних є громіздким. Крім того, відсутність назви у вигляді простого тексту

призводить до того, що пошукові системи, такі як Google, не можуть знайти ваше джерело взагалі або знаходять його за назвою в недостатній мірі.

Вимоги до стартової сторінки

Запропонуйте принаймні стартову сторінку вашого репозиторію англійською мовою. Харвестер має глобальну спільноту користувачів. Завдяки англійському веб-сайту ви можете надати міжнародній аудиторії простий доступ до ваших документів.

Якщо стартова сторінка англійською мовою недоступна, ми зазвичай залежимо від служб автоматичного перекладу, які інформують нас про зміст вашого джерела. Англійська стартова сторінка також сприяє кращому пошуку вашого джерела, як у нашому списку постачальників контенту, так і в інших загальних пошукових системах.

Посилання "Контакти"

На початковій сторінці вашого джерела є посилання на пункт "Контакти" з активною адресою електронної пошти. Там вказана актуальна адреса електронної пошти відповідальної особи. Електронні листи, надіслані на ці адреси, регулярно читаються і відповідальні особи відповідають на них.

Якщо таке посилання відсутнє або електронні листи не читаються, навряд чи буде можливо зв'язатися з вами, якщо виникнуть проблеми, наприклад, з індексуванням вашого джерела або якщо з'являться будь-які питання. Це може призвести до того, що ваше джерело не буде проіндексоване.

Поширення в інших пошукових системах

Зареєструйте своє джерело в каталогах OAI (наприклад, OpenDOAR, ROAR, re3data або Open Archives) і оновлюйте інформацію в каталогах у разі внесення змін. Таким чином ви зробите своє джерело відомим у всьому світі і дозволите іншим пошуковим системам індексувати документи з вашого джерела.

Використовуйте "дружню до пошукових систем" структуру папок. Запропонуйте, наприклад, карту сайту, за допомогою якої всі документи (Frontdoor/PDF) будуть безпосередньо доступні, і оголошіть цю карту сайту в пошукових системах, таких як Google, через відповідні інструменти реєстрації. Використовуйте метатеги, зручні для пошукових систем (наприклад, метатеги Google Scholar).

Хороша доступність вашого джерела в загальних і академічних пошукових системах сприятиме тому, що документи з вашого джерела будуть частіше знаходитися і використовуватися. Якщо ми ще не знаємо ваше джерело, ми також можемо знайти його під час пошуку в каталогах або пошукових системах OAI. Після цього, якщо це технічно можливо, ваші джерела будуть активно вноситися до нашої бази даних та індексуватися.

2.2.3.6 Індексція контенту

Яким критеріям має відповідати постачальник контенту, щоб бути доданим до індексу Харвестер?

Існує три критерії:

1. Джерело містить лише академічний контент.
2. Принаймні деякі документи з джерела доступні у відкритому доступі (повні тексти безкоштовно, без реєстрації).
3. Метадані документів надаються через валідний інтерфейс OAI-PMH.

Ми також регулярно вивчаємо каталоги репозитаріїв, такі як OpenArchives, ROAR та OpenDOAR, або списки відповідних програмних інсталяцій, таких як DSpace чи OJS, а також видавничу платформу Crossref, і збираємо та індексуємо вміст відповідних джерел.

Як можна порекомендувати нового постачальника контенту для індексації?

Перейдіть на сторінку додати постачальника контенту і перевірте, чи контент вашого джерела вже індексується в Харвестері і (якщо не індексується) чи відповідає він нашим критеріям. Після цього ви можете заповнити форму і запропонувати нам своє джерело. Ми також регулярно спостерігаємо за кількома каталогами репозитаріїв, такими як OpenArchives, ROAR і OpenDOAR, каталогами програмного забезпечення для репозитаріїв, такими як DSpace або OJS, або видавничою платформою Crossref, та індексуємо вміст відповідних джерел.

Чи можна завантажити документ безпосередньо до Харвестеру?

Завантажувати документи до Харвестеру неможливо. Харвестер – це не предметна база даних або система управління публікаціями, а пошукова система. Щоб публікація була проіндексована Харвестером, її треба завантажити до постачальника контенту (інститутський репозитарій або загальнодоступний репозитарій, наприклад, Zenodo) або до журналу, який індексується Харвестером (див. наш список індексованих постачальників контенту).

Налаштування інтерфейсу OAI, щоб моє джерело могло бути проіндексоване Харвестером

Програмне забезпечення для репозитаріїв, таке як DSpace, Eprints або OJS (для журналів), надає інтерфейс OAI за замовчуванням. Іноді його потрібно активувати або налаштувати.

3 ПОШУК ТА ПЕРЕГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Незареєстрованим (анонімним) користувачам надають усі можливості з пошуку, які передбачені Apache Lucene:

- звуження простору пошуку: репозитарієм, автором, мовою, діапазоном дат, типом інформаційного ресурсу;
- надання умов пошуку на значення метаданих, відсікання слів, використання в словах групових символів, пошук по близькості звучання слова, пошук за фразами, пошук з використанням відстані між словами, пошук за важливістю слів або фраз, обов'язкова наявність слів або фраз, будування логічних пошукових виразів;
- результати пошуку можна переглянути, зберегти, надрукувати або експортувати в інші бібліографічні формати, помітити тегами для подальшого використання.

Зареєстровані користувачі можуть робити все те ж саме, що й анонімні користувачі, а також їм надаються додаткові функції:

- переглядати історію своїх пошукових запитів і результатів, а також зберігати їх під своїм обліковим записом;
- створювати і редагувати списки вибраних документів, а також ділитися ними з іншими користувачами;
- додавати або вибирати свої власні теги для каталогізації чи пошуку ресурсів в системі VuFind;
- залишати відгуки, коментарі та оцінки до документів, а також читати відгуки інших користувачів;
- підписуватися на RSS-канали для отримання новин про нові документи за темами, що цікавлять;
- використовувати різні інструменти для роботи з документами, як-от експорт у формати BibTeX, EndNote, RefWorks, Zotero тощо;
- надсилати електронною поштою, друкувати, цитувати тощо.

Загальна схема пошуку та перегляду полягає у наступному:

- спочатку звужується простір пошуку з використанням фільтрів по: тематичним рубрикам, репозитарію, типу ресурсу, автору, мові та діапазону дат, потім
- задається умова пошуку та ініціюється пошук;
- результат пошуку надається у стислому вигляді, який можна розгорнути. При бажанні можна продивитись повний текст отриманого ресурсу
- отримані результати можна експортувати, друкувати. Відправити по Е-пошті та зберегти.
- Більш детальне формулювання умов пошуку можна виконати на сторінці розширеного пошуку

Рис. 3.1 – Сторінка пошуку та перегляду інформаційних ресурсів

Рис. 3.2 – Сторінка розширеного пошуку інформаційних ресурсів

Додаток «Інструкція користувача з перегляду та пошуку» містить повну інформацію, необхідну користувачам для успішного пошуку та перегляду інформаційних ресурсів у Харвестері.

4 ПРЕДСТАВЛЕННЯ ХАРВЕСТЕРУ У МІЖНАРОДНИХ АГРЕГАТОРАХ

ПЗ VuFind надає можливість передавати свої метадані іншим харвестерам/агрегаторам по протоколу OAI PMH. Це надало можливість підключити Харвестер НАН України до найбільших у світі міжнародних агрегаторів електронних інформаційних ресурсів.

4.1. Харвестер у OpenDOAR

Харвестер представлений у OpenDOAR за наступним посиланням:

<https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10991?template=opendoar> (рис 4.1)

OpenDOAR (<https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/>) — це глобальний каталог понад 2600 репозитаріїв відкритого доступу із гарантованою якістю, які надають безкоштовний відкритий доступ до академічних результатів і ресурсів. Базується у Великій Британії.

Система OpenDOAR містить інформацію виключно про репозитарії, які повністю підтримують концепцію відкритого доступу до повних текстів документів. Репозитарії, які вимагають реєстрації або мають документи доступ до яких обмежений чи платний, не заносяться у каталог, так само і ті, що містять тільки метадані.

Рис. 4.1 – Харвестер у OpenDOAR

4.2 Харвестер у OpenAIRE

Харвестер представлений у OpenAIRE за наступним посиланням:

https://explore.openaire.eu/search/dataprovider?datasourceId=openoar____::35d58f24d7a7701719c983a1ef1979b1

OpenAIRE (<https://www.openaire.eu/>) – європейська електронна мережа сховищ, архівів і журналів відкритого доступу, які підтримують політики відкритого доступу. Інфраструктура відкритого доступу для досліджень у Європі. Охоплює 194 млн публікацій, 64 млн даних досліджень, 405 тис. програмного забезпечення для наукових досліджень.

OpenAIRE має на меті просувати відкриті наукові дослідження та покращувати доступність, можливість спільного використання, багаторазове використання, відтворюваність і моніторинг результатів досліджень на основі даних у всьому світі. Це європейська електронна інфраструктура, що пропонує різноманітний набір державних послуг для прискорення впровадження відкритої науки, і підтримується мережею експертів, які працюють у ключових національних організаціях у європейських країнах. Серед користувачів послуг OpenAIRE – дослідники, дослідницькі спільноти, політики, наукові організації, університети та бібліотеки. OpenAIRE є ключовим розробником Європейської хмари відкритої науки (EOSC).

Рис. 4.2 – Харвестер у OpenAIRE

4.2 Харвестер у BASE

Харвестер представлений у BASE за наступним посиланням:

https://www.base-search.net/about/en/about_sources_date.php?&search_country=ua

(рис 4.3)

BASE (<https://www.base-search.net/>) – одна з найбільших пошукових систем у світі, особливо для академічних веб-ресурсів. Містить понад 411 млн записів від понад 11 000 постачальників контенту. Можна отримати доступ до повних текстів 60% її проіндексованих записів. BASE управляється бібліотекою Білефельдського університету.

Індексуються метадані всіх видів академічних ресурсів – журналів, інституційних репозитаріїв, цифрових колекцій тощо – які надають інтерфейс ОАІ і використовують протокол ОАІ-РМН для надання свого вмісту.

The screenshot shows the BASE search interface. At the top, there is a navigation bar with the BASE logo and a 'Login' button. Below the navigation bar, there are links for 'Basic search', 'Advanced search', 'Browsing', and 'Search history'. The main content area is titled 'Indexed content providers by date' and includes a description: 'This is a complete list of content providers indexed by BASE.' It also provides summary statistics: 'Number of documents: 411,748,172', 'Number of content providers: 11,653', and 'Last update: 2024-12-22'. A legend indicates that orange icons represent 'Open Access' and blue icons represent 'Some Open Access Documents'. On the right side, there are two sidebars: 'Indexed content p' with options 'By date' and 'By country', and 'Quick access' with options 'Help', 'FAQ', and 'Become a conten'. Below the text, there is a pagination bar showing page 1 of 19. The main table has columns: 'Content provider', 'Documents', '% OA', 'Country', 'System', 'Type', and 'In BA'. The first row shows 'Open publications of NAS Ukraine (National Academy of Sciences)' with 310,627 documents, 100% OA, country 'ua', system 'VuFind', and type 'Publications'. A detailed view of this entry is shown below the table, including its URL, ROR, continent, country, number of documents (310,627), and system (VuFind).

Рис. 4.3 – Харвестер у BASE

4.4 Харвестер у CORE

Харвестер представлений у CORE за наступним посиланням:

<https://core.ac.uk/data-providers/22737/> (рис. 4.4)

CORE (<https://core.ac.uk/>) – агрегатор, що містить найбільшу у світі колекцію повних текстів дослідницьких робіт з відкритим доступом. Забезпечує єдину точку доступу до понад 314 млн статей відкритого доступу від понад 11 000 постачальників контенту. CORE супроводжує Knowledge Media Institute, що базується у Відкритому університеті, Велика Британія.

Метою проекту є агрегування всього вмісту відкритого доступу, розподіленого в різних системах, таких як репозиторії та журнали відкритого доступу, збагачення цього вмісту за допомогою інтелектуального аналізу тексту та інтелектуального аналізу даних і забезпечення вільного доступу до нього. Проект CORE також спрямований на сприяння відкритому доступу до наукових результатів. CORE тісно співпрацює з цифровими бібліотеками та інституційними репозиторіями.

Harvester open publications of NAS Ukraine
Starting member

0 full texts | 58 metadata records
Updated in last 30 days.

Search

58 research outputs found | Sort By Recent

Automated generation of programs for a class of parametric neuroevolution algorithms
Doroshenko A.Yu. Achour I.Z. • Інститут програмних систем НАН України • 01/01/2023
The facilities of algebra of hyperschemes are applied for automated generation of neuroevolution algorithms on an example of a binary multiplexer evaluation problem, which is a part of the

Simulation of optimal pursuit strategies with simple motion
Pashko S.V. • Інститут програмних систем НАН України • 01/01/2023

Harvester open publications of NAS Ukraine

Access Repository Dashboard
Do you manage Harvester open publications of NAS Ukraine? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the [CORE Repository Dashboard!](#)

Рис. 4.4. Харвестер у CORE

5 СТАТИСТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ХАРВЕСТЕРУ

Для отримання статистики відвідувань Харвестер підключений до наступних статистичних сервісів: Flag Counter, Matomo, Google Analytics.

5.1 Статистика Flag Counter

Харвестер представлений у Flag Counter за наступним посиланням:

<https://info.flagcounter.com/vb3w> (рис. 5.1).

Flag Counter (<https://flagcounter.com>) - статистика відвідувань сайту по країнам за різні часові періоди.

Рис. 5.1 – Статистика роботи Харвестеру у Flag Counter

5.2 Статистика Matomo

Харвестер представлений у Matomo за наступним посиланням:

https://matomo.iitta.gov.ua/index.php?module=CoreHome&action=index&idSite=4&period=day&date=yesterday#?period=day&date=yesterday&category=Dashboard_Dashboard&subcategory=1

Matomo (<https://matomo.org/>) - найпоширеніший безкоштовний додаток веб-аналітики з відкритим кодом для відстеження онлайн-відвідувань одного або кількох веб-сайтів і відображення звітів про ці відвідування для аналізу. Є альтернативою Google Analytics. Matomo використовує більше 460 000 сайтів і переведено більш ніж на 45 мов. Функціональні можливості:

- Відстежування відвідувань сайту за їх типом (прямі переходи, переходи з сайтів, переходи з пошукових систем, тощо).
- Відстежування ключових слів, за якими відвідувачі перейшли на сайт.
- Відстежування джерела трафіку.
- Відстежування дій на сайті (скачування файлів, переходи по посиланням, тривалість відвідування та ін.).
- Відстежування географії відвідувачів.
- Автоматична звітність по електронній пошті у форматі PDF або HTML.
- Представлення статистики в числовому та графічному вигляді (кругові, стовпчикові діаграми, хмара тегів).
- Експорт даних у форматі CSV, XML, PHP, EXCEL, JSON.

Рис. 5.2 – Статистика роботи Харвестеру у Matomo

5.3 Статистика Google Analytics

Харвестер представлений у Google Analytics за наступним посиланням:
https://analytics.google.com/analytics/web/#/p439363834/reports/intelligenthome?params=_u..nav%3Dmaui

Google Analytics (analytics.google.com) — сервіс від Google для аналізу інтернет-сайтів та мобільних додатків. Дозволяє створити детальну статистику відвідувачів сайту та оптимізувати видимість веб-сторінок. Є найбільш широко використовуваним сервісом веб-аналітики в Інтернеті.

Рис. 5.3 - Статистика роботи Харвестеру у Google Analytics

6 СИСТЕМА ДОКУМЕНТУВАННЯ ХАРВЕСТЕРУ

Проаналізовано, вибрано, встановлено та вивчено ПЗ BookStack по веденню документації Харвестеру (<https://harvester.nas.gov.ua/doc/>)

Воно надає можливість:

- створювати та супроводжувати документи;
- структурувати документи на розділи, підрозділи та сторінки;
- зв'язувати документи посиланнями, створюючи гіпертекстову структуру на кшталт wiki;
- класифікувати документи на групи, підгрупи і т.д.;
- проводити пошук;
- реєструвати користувачів та надавати їм права доступу.

Система документування харвестеру містить наступні документи:

- 1) Реєстр репозитаріїв періодичних видань відкритого доступу наукових установ НАН України, що підтримують DC-OAI-PMH.
- 2) Інструкція з реєстрації та розміщення метаданих у Харвестері відкритої науки НАН України
- 3) Інструкція користувача з перегляду та пошуку інформаційних ресурсів в Харвестері відкритої науки НАН України
- 4) Регламент роботи Харвестеру відкритої науки НАН України

Рис. 6.1 – Система документування харвестеру

7 РЕГЛАМЕНТ ХАРВЕСТЕРУ ВІДКРИТОЇ НАУКИ НАН УКРАЇНИ

7.1 Загальні положення

Регламент визначає порядок роботи Харвестеру відкритої науки НАН України (Харвестер) як елемента інфраструктури відкритої науки в НАН України, основні поняття, призначення, склад і структуру, основні засади організації та управління Харвестером. Регламент має на меті допомогти установам та менеджерам репозитаріїв у налаштуванні збору метаданих за допомогою Харвестеру, а також забезпечити максимальну ефективність використання кожного наукового репозитарію, підключеного до Харвестеру. Контент, проіндексований Харвестером, стає видимішим для дослідницької спільноти України і світу.

Регламент спрямовано на забезпечення реалізації заходів, передбачених Концепцією реалізації європейських принципів відкритої науки в НАН України на 2024 – 2030 роки, затвердженою постановою Президії НАН України від 29.11.2023 № 400. Регламент розроблено відповідно до розпорядження НАН України від 12.06.2024 № 350 з урахуванням законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про науково-технічну інформацію», «Про цифровий контент та цифрові послуги», «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права» та інших законодавчих актів. Регламент враховує принципи відкритої науки та відкритого доступу, визначених: Рекомендацією ЮНЕСКО щодо відкритої науки 2021 р., Рекомендацією Комісії (ЄС) 2018/790 від 25.04.2018 щодо доступу до наукової інформації та її збереження, Директивою (ЄС) 2019/1024 Європейського Парламенту та Ради від 20.06.2019 щодо відкритих даних та повторного використання інформації державного сектору, Регламентом (ЄС) 2021/695 Європейського Парламенту та Ради від 28.04.2021 про заснування Рамкової програми досліджень та інновацій «Горизонт Європа», що визначає

правила щодо її участі та розповсюдження, а також про скасування Регламентів (ЄС) № 1290/2013 та (ЄС) № 1291/2013, Модельною грантовою угодою Рамкової програми «Горизонт Європа» та іншими документами установ ЄС.

7.2 Терміни і визначення

Дублінське ядро — схема метаданих для опису інформаційних ресурсів репозитаріїв провайдерів даних.

Електронна бібліотека — розподілена документальна інформаційно-пошукова система, що функціонує на основі повнотекстових репозитаріїв (баз даних) і надає можливість створювати, зберігати та використовувати різноманітні колекції електронних документів інформаційних ресурсів (документів) у глобальній мережі комп'ютерів у зручному для користувачів вигляді.

Запис — сукупність метаданих, що описують окремий науковий цифровий ресурс чи об'єкт (текст, зображення, відео тощо), розташований у репозитарії. У Харвестері запис є інформаційним ресурсом.

Інформаційна (автоматизована) система — організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія зберігання та обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів.

Інформаційний ресурс (ресурс) — електронний документ або їх сукупність у автоматизованих інформаційних системах (електронних бібліотеках, архівах, базах даних тощо).

Користувач — фізична особа, якій надається відкритий доступ по пошуку та перегляду інформаційних ресурсів Харвестеру, а саме записів метаданих і похідної від них інформації (наприклад, статистичної), та виконання переходу на домашню сторінку знайденого документа у репозитарії провайдера даних.

Персональний електронний кабінет — індивідуальна персоніфікована вебсторінка, за допомогою якої користувач здійснює роботу з інформаційними ресурсами, представленими у Харвестері.

Провайдер / постачальник даних — це людино-машинна програмна система, що підтримує створення і ведення одного чи більше репозитаріїв (бази

даних, архівів, електронних бібліотек), здійснює публікацію своїх ресурсів, а також надає можливість доступу до своїх метаданих для їхнього використання в інших системах. Розпорядником провайдера даних є установа НАН України. Як правило, провайдер даних надає вільний доступ до своїх метаданих і, можливо але не обов'язково, надає вільний доступ до повних текстів своїх документів з ЕБ чи з інших інформаційних ресурсів. Провайдер даних може мати самостійний вебінтерфейс для організації пошуку, перегляду і доступу до своїх ресурсів, а також інші сервіси, що надаються кінцевим користувачам. Провайдер даних самостійно вирішує питання про відкритість власних інформаційних ресурсів і доступність до них. Зокрема, провайдер даних може ухвалити рішення про інтеграцію усіх або частини своїх інформаційних ресурсів на рівні метаданих у харвестері і для цього організує експорт відповідних метаданих у форматі узгодженого протоколу.

Протокол OAI-PMH — протокол OAI-PMH збору (харвестінгу) визначає механізм збору записів, що містять метадані інформаційних ресурсів, з репозитаріїв провайдерів даних. Він надає простий спосіб такого представлення метаданих, яке робить їх доступними для систем-агрегаторів інформаційних ресурсів. Зібрані в такий спосіб метадані можуть бути представлені в будь-якому форматі.

Репозитарій — електронний архів або сховище для довготривалого, постійного та надійного накопичення, зберігання, управління та розповсюдження інформаційних ресурсів. *Інституційний репозитарій* має відношення до наукових інформаційних ресурсів, отриманих у результаті досліджень певної наукової установи.

Розпорядник Харвестеру — юридична особа, яка безпосередньо забезпечує функціонування Харвестеру.

Цільова сторінка — сторінка HTML у Харвестері для доступу до наукової публікації, з якої можна отримати доступ до пов'язаних ресурсів.

Визначення термінів: «Відкрита наука», «Відкриті дослідницькі дані», «Відкритий доступ», «Дослідницькі дані», «Інформація з обмеженим

доступом», «Інтерактивне надання доступу», «Ліцензія», «Ліцензія відкритого доступу на використання дослідницьких даних», «Ліцензії Creative Commons», «Метадані», «Науковий результат», «Принципи FAIR», «Службові дослідницькі дані» надано у Положенні про відкриту науку в НАН України, затвердженому розпорядженням НАН України від 12.06.2024 № 350.

Інші терміни в цьому Регламенті вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про науково-технічну інформацію», «Про цифровий контент та цифрові послуги», «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права» та у Положенні про відкриту науку в НАН України.

7.3 Цілі використання

Призначенням Харвестеру є інтеграція, збір, накопичення, систематизація, зберігання в електронному вигляді метаданих наукових публікацій та інших результатів наукової та науково-технічної діяльності та надання пошуку та відкритого доступу до них засобами інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у відкритому середовищі світового наукового товариства.

Основними завданнями Харвестеру є:

- утворення єдиної точки відкритого доступу до наукових електронних ресурсів НАН України з метою спрощення пошуку в них та їх подальшої інтеграції у світовий науковий простір;
- забезпечення місця і способу централізованого та довготривалого зберігання в електронному вигляді метаданих наукових публікацій та інших результатів наукової та науково-технічної діяльності працівників наукових установ НАН України (далі — установ НАН України);
- сприяння підвищенню рейтингу наукових журналів установ НАН України шляхом ефективного представлення результатів наукової та науково-технічної діяльності у мережі Інтернет;

- збільшення цитування наукових публікацій працівників установ НАН України, докторантів, здобувачів вищої освіти;
- створення надійної та доступної системи обліку установ НАН України, авторів, що працюють в установах НАН України, напрямів їхньої наукової діяльності.

Основними функціями Харвестеру є:

- збір та інтеграція метаданих з різних джерел наукових електронних ресурсів у єдину точку доступу;
- кумулятивна — поповнення бібліотечного наукового фонду ресурсами з різних академічних джерел та їх збереження;
- пошукова та довідково-інформаційна — задоволення інформаційних запитів науковців з різних галузей знань;
- виявлення — система надає не тільки результати пошуку, а й активно допомагає користувачам відкривати нові та цікаві для них ресурси, система може запропонувати користувачеві релевантні статті, книжки, інші документи, засновані на його запиті, що сприятиме глибшому дослідженню теми;
- спільне використання — система допомагає користувачам поширювати інформацію та ресурси між колегами, друзями та соціальними мережами, що сприятиме ширшому доступу до знань та інформації;
- інтеграційна — система може бути провайдером даних до інших потужніших національних та світових інтеграційних систем.

Харвестер є універсальним за змістом науковим зібранням. Структура Харвестеру складається з переліку провайдерів даних, що, зокрема, охоплює наукові бібліотеки установ НАН України, які містять колекції різних наукових журналів; окремі наукові журнали установ НАН України; інституційні наукові електронні бібліотеки та репозитарії, що надають метадані Харвестеру. За необхідності відповідно до рішення керівництва ІПС НАН України до списку провайдерів даних можуть додаватися інші фонди та зібрання НАН України.

Тематичний склад Харвестеру визначається відповідно до поданих

метаданих. У Харвестері збираються та зберігаються метадані таких видів інформаційних ресурсів працівників установ НАН України:

- статті, монографії, препринти, підручники, звіти наукової та науково-технічної діяльності, лекційні і методичні матеріали, тематичні збірки, матеріали конференцій;
- наукові публікації працівників НАН України, які здійснені в інших видавництвах, за умови відсутності заборони на їх розміщення у відкритому доступі з боку видавництва;
- автореферати та дисертації, захищені працівниками НАН України;
- аудіо-, відео- і картографічні ресурси, числові дані, електронні зображення, інтерактивні мультимедійні ресурси, що мають науковий характер;
- інші матеріали наукового, освітнього та науково-методичного призначення, створені в установах НАН України.

Харвестер структурується:

- за провайдерами даних установ НАН України;
- за авторами інформаційних ресурсів;
- за мовами, якими представлено інформаційні ресурси;
- за видами інформаційних ресурсів.

Хронологічні рамки дати публікацій інформаційних ресурсів (рік публікації) для Харвестеру не встановлюються.

Харвестер створюється за допомогою програмного забезпечення відкритого доступу VuFind (розробка університету Вілланова, США), що підтримує протокол обміну метаданими OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), дозволяючи, з одного боку, збирати метадані з електронних бібліотек або репозитаріїв відкритого доступу, що також підтримують цей протокол, а з іншого — інтегрувати Харвестер до інших міжнародних наукових реєстрів та агрегаторів, як-от ROAR, OpenDOAR, BASE, OpenAire, CORE тощо.

Харвестер автоматично поповнюється метаданими інформаційних ресурсів шляхом регулярного запуску процедури їх збору із зареєстрованих у

Харвестері джерел, провайдерів даних. Збір даних повторюється з періодичністю, яка визначається Службою супроводження.

Підтримуються всі файлові формати, в яких створені ресурси. Однак кожному з видів ресурсів рекомендуються для використання такі формати:

Ресурс	Файловий формат	Розширення
Тест	Adobe PDF	pdf
Презентація	Microsoft PowerPoint	ppt
Таблиці	Microsoft Excel	xls
Зображення	JPEG, GIF, PNG	jpg, gif, png

7.4 Розпорядник, Надавачі інформації, Користувачі Харвестеру

7.4.1 Розпорядник Харвестеру

Розпорядником і утримувачем Харвестеру є Інститут програмних систем Національної академії наук України (ІПС НАН України) відповідно до розпорядження Президії НАН України від 07.02.2023 № 67 (далі — Розпорядник).

Розпорядник забезпечує:

- підтримку функціонування програмно-технічних засобів Харвестеру та їх оновлення за необхідності;
- підтримку цілісності та інформаційної безпеки репозитарію Харвестеру;
- підключення до Харвестеру репозитаріїв провайдерів даних, в яких інформаційні ресурси мають метадані відповідно до Дублінського ядра, а також підтримується протокол передачі метаданих OAI PMH;
- надання користувачам та провайдерам даних онлайн-інструкцій з пошуку та перегляду інформаційних ресурсів і організації взаємодії Харвестеру з провайдерами даних;

- накопичення, збереження, систематизацію, відтворення, оприлюднення та поширення в електронному форматі метаданих інформаційних ресурсів.

Розпорядник Харвестеру має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Регламент, зокрема й викладати його в новій редакції. Регламент набуває чинності з дня розміщення на вебресурсі Харвестеру.

7.4.2 Надавачі інформації для Харвестеру

Надавачі інформації передають Метадані для Харвестеру, що виконується Службами підтримки функціонування провайдерів даних, розпорядниками яких є установи НАН України. Репозитарії провайдера даних є носіями метаданих, що автоматично передаються у Харвестер.

Установа НАН України, як розпорядник провайдера даних, забезпечує:

- Якість даних. Має бути забезпечена висока якість метаданих, що передаються, та власних інформаційних ресурсів, до яких можна отримати доступ у Харвестері, з урахуванням точності, актуальності та повноти інформації. Повинні дотримуватися стандарти і норми для форматування і структурування даних.
- Доступність і надійність. Інформаційні ресурси мають бути доступні для запитів у будь-який час із мінімальними простоями. Для цього забезпечується їх надійне зберігання і резервне копіювання для запобігання втрат.
- Безпеку. Необхідно гарантувати безпеку інформаційних ресурсів, включно із захистом від несанкціонованого доступу, зламу і витоків інформації. Повинні бути реалізовані механізми аутентифікації та авторизації доступу.
- Дотримання законодавства. Необхідно дотримуватись чинного законодавства в галузі захисту даних. Повинні бути передбачені механізми для захисту персональних даних та інформації з обмеженим доступом.

- Інтероперабельність. Інформаційні ресурси мають бути надані в стандартизованих форматах, що підтримують легку інтеграцію та обмін між різними системами і сервісами. Бажана підтримка відкритих стандартів і API для спрощення інтеграції.
- Технічну підтримку та службу підтримки. Провайдер даних повинен надавати якісну технічну підтримку для вирішення питань і проблем, що виникають. Бажані регулярні оновлення даних і покращення сервісу.
- Гнучкість і масштабованість. Система має бути здатна адаптуватися до мінливих вимог і обсягів даних. Повинна бути передбачена можливість масштабування сервісу відповідно до зростання потреб.

7.4.3 Користувачі Харвестеру

Будь-яка особа може звернутись до Харвестеру з метою отримання інформації про розташовані метадані, включаючи адресу розміщення самих інформаційних ресурсів, без будь-яких обмежень. Метадані, що розташовані в Харвестері, є інформаційними ресурсами відкритого доступу.

Будь-яка особа може зареєструватись у Харвестері. Реєстрація передбачає зазначення імені, прізвища та адреси електронної пошти особи. Зареєстрований користувач додатково може: переглядати історію своїх пошукових запитів, створювати і редагувати списки вибраних документів, ділитися ними з іншими користувачами, додавати або вибирати свої власні теги для каталогізації чи пошуку ресурсів, залишати відгуки, коментарі та оцінки до документів, а також читати відгуки інших користувачів. Реєстрація, пошук, перегляд та інші можливості Харвестеру, що надаються користувачам, описані у додатку «Інструкція користувача з перегляду та пошуку інформаційних ресурсів в Харвестері відкритої науки НАН України».

Технічна підтримка надається користувачам шляхом розміщення технічної документації на сайті Харвестеру та консультацій і відповідей на запитання через електронну пошту harvest@nas.gov.ua. Технічна підтримка електронною поштою надається у робочий час у робочі дні. Відповідь надсилається протягом наступних трьох робочих днів після отримання запиту.

Користувачі можуть користуватись усіма функціями, які надаються Харвестером, з урахуванням розширення цих функцій для зареєстрованих користувачів.

7.5 Порядок передавання метаданих до Харвестеру

Управління Харвестером здійснює ІПС НАН України. Для підтримки функціонування Харвестеру ІПС НАН України створює Службу супроводу. Програмне забезпечення Харвестеру та всі його інформаційні ресурси, включно з резервними копіями, зберігаються на серверах, що виділяються НАН України.

Установа НАН України самостійно вирішує питання про відкритість своїх інформаційних ресурсів в інтернеті та доступність до них, зокрема самі ресурси та їхні метадані. У зв'язку з цим Харвестер без будь-якого дозволу самостійно та автоматично проводить сканування інформаційних ресурсів установ НАН України, що розташовані в інтернеті, та у разі відкритості та коректного представлення метаданих виконує їх імпорт, індексацію і надає можливість усім користувачам виконання пошуку та, за необхідності, переходу до репозитарію установи НАН України для можливого отримання самого інформаційного ресурсу. Для такого автоматичного імпорту потрібно виконання двох умов:

- інформаційні ресурси репозитарія установи НАН України описані схемою метаданих Дублінського ядра;
- репозитарій підтримує стандартний протокол обміну метаданими OAI РМН.

Перелік провайдерів даних установ НАН України та їхні вебадреси «точок входу» для Харвестеру формує та вносить до Харвестеру Служба супроводу.

Установа НАН України може самостійно ухвалити рішення про передавання метаданих своїх інформаційних ресурсів до Харвестеру. У цьому випадку відповідальна особа установи НАН України звертається із заявкою до Служби супроводу Харвестеру через її електронну скриньку. Заявка подається в установленій формі, в якій обов'язково вказуються такі дані: URL-адреса репозитарію, назва установи українською та англійською мовами, а також

прізвище, ім'я, електронна адреса та (можливо) номер мобільного телефону особи, відповідальної за підтримку функціонування репозитарію.

Детальний опис вимог до установ НАН України, до функціонування інтерфейсу ОАІ РМН, складу та призначення метаданих, а також до процедур внесення, оновлення і видалення контенту, описані у додатку «Інструкції з реєстрації та розміщення метаданих у Харвестері відкритої науки НАН України».

Усі суперечливі питання щодо включення або виключення інформаційних ресурсів установ НАН України до/з Харвестеру та взаємодії Харвестеру з провайдерами даних установ НАН України вирішує керівництво ІПС.

Укладання договорів з установами НАН України для розміщення в Харвестері метаданих наукових інформаційних ресурсів у відкритому доступі не передбачається. Метадані установ НАН України розміщуються в Харвестері або автоматично, або на основі Заявки, як це визначено в п. 5.3 цього Регламенту.

7.6 Захист від розголошення інформації з обмеженим доступом, дотримання прав інтелектуальної власності та прав на інформацію

Припускається, що метадані інформаційних ресурсів, представлені в Інтернеті установою НАН України у відкритому доступі, можуть агрегуватися Харвестером без будь-яких обмежень зі сторони установи НАН України. Харвестер може імпортувати їх, зберігати, систематизувати, обробляти, організовувати пошук і надавати результати пошуку всім користувачам. Харвестер також може передавати ці метадані іншим агрегаторам відомчого, національного та міжнародного рівнів.

Що стосується самих інформаційних ресурсів, то політика доступу до них і механізми її підтримки визначають і забезпечують установи НАН України. Установи НАН України можуть інформувати Харвестер, яка саме політика доступу встановлена для кожного інформаційного ресурсу, метадані якого передаються, для того, щоб Харвестер інформував про це своїх користувачів, а також інші харвестери.

Відповідно до правил, прийнятих у світі електронних сховищ (зокрема в

OpenAire), застосовується такий класифікатор прав доступу до інформаційних ресурсів (COAR Controlled Vocabularies for Repositories, <https://vocabularies.coar-repositories.org/>):

- embargoed access;
- metadata only access;
- open access;
- restricted access.

Ембарго (embargoed access) — безпосередній відкритий доступ надається лише до метаданих, а відкритий доступ до самого інформаційного ресурсу затримується до певної дати. Ембарго можуть вимагати видавці, спонсори або автори (наприклад, у випадку авторефератів і дисертацій).

Доступ лише до метаданих (metadata only access) — стосується інформаційного ресурсу, доступ до якого обмежено лише метаданими. Сам ресурс описується метаданими, але він недоступний безпосередньо через систему чи платформу, а також не може бути посиланням на копію відкритого доступу у зовнішньому журналі чи архіві.

Відкритий доступ (open access) — стосується інформаційного ресурсу, який є постійно доступним і безкоштовним для всіх в Інтернеті, без фінансових і технічних перешкод. Інформаційний ресурс або зберігається в репозиторії, або посилається на зовнішній журнал або архів.

Обмежений доступ (restricted access) — стосується ресурсу, доступного у системі з певним типом обмеження відкритого доступу. Наприклад, щоб отримати доступ до ресурсу, користувач повинен надіслати електронний лист автору або системному адміністратору, або доступ до ресурсу обмежено певною спільнотою (наприклад, обмеженою до університетської спільноти).

Якщо інформаційний ресурс не містить метаданих про права доступу, то Харвестер за замовченням визначає його як «open access».

7.7 Застосування ліцензій відкритого доступу

Відкритий доступ до метаданих видань НАН України та установ НАН України, наукових публікацій у цих виданнях, препринтах, дослідницьких даних

здійснюється згідно з пунктом 7.8. Положення про відкриту науку в НАН України на умовах ліцензії CC0 1.0 «Універсальна — Передання до Суспільного Надбання (CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication), що передбачає передання метаданих у суспільне надбання з можливістю копіювати, змінювати, розповсюджувати і відтворювати метадані в некомерційних та комерційних цілях. Інформація щодо застосування ліцензії CC0 1.0 для метаданих зазначається установами НАН України, які створюють метадані, на своїх вебсайтах.

7.8 Використання персональних даних

Харвестер здійснюватиме автоматичний збір метаданих наукових періодичних видань НАН України та інформаційних ресурсів провайдерів даних установ НАН України, де згода авторів на обробку і поширення їх персональних даних у відкритому доступі забезпечується відповідною науковою установою як володільцем і розпорядником персональних даних.

Харвестер надає користувачам відкритий доступ по пошуку та перегляду інформаційних ресурсів, де реєстрація не є обов'язковою і здійснюється за бажанням користувача.

Під час реєстрації у персональному електронному кабінеті Харвестеру користувачі вказують своє ім'я, прізвище, адресу електронної пошти та пароль. Зазначені ім'я та прізвище користувача можуть бути вигаданими. Користувач може змінити свої персональні дані.

Термін зберігання персональних даних не обмежений, але не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Персональні дані можуть бути видалені з Харвестеру або самим користувачем, або Службою супроводу, якщо користувач не дотримується правил користування Харвестером.

Володільцем і розпорядником наданих користувачами персональних даних є Інститут програмних систем НАН України.

Персональні дані авторів та співавторів зберігаються в автоматизованих системах і на електронних носіях в Інституті програмних систем НАН України

за адресою: просп. Академіка Глушкова, 40, корп. 5, Київ, Україна, 03187.

Метою використання персональних даних є отримання користувачем додаткових можливостей, зокрема:

- створювати і переглядати історію своїх пошукових запитів та їх результатів;
- створювати і редагувати списки вибраних документів, а також ділитися ними з іншими користувачами;
- залишати відгуки, коментарі та оцінки до документів, а також читати відгуки інших користувачів;
- підписуватися на RSS-канали для отримання новин про нові документи за темами, що цікавлять;
- використовувати різні інструменти для роботи з документами, як-от експорт у формати BibTeX, EndNote, RefWorks, Zotero тощо, надсилати електронною поштою, друкувати цитування тощо.

Харвестер забезпечує безпечне зберігання персональних даних з метою унеможливлення несанкціонованого доступу до них. Харвестер не передає персональних даних третім особам та іншим сайтам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства.

Користувач як суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право:

- 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження чи місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- 3) на доступ до своїх персональних даних;
- 4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня

надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатись із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Користувачі надають згоду на обробку персональних даних шляхом їх внесення у персональний електронний кабінет у процесі виконання процедури своєї реєстрації.

ЛІТЕРАТУРА

- 1) Резніченко В.А., Новицький О.В., Проскудіна Г.Ю. Інтеграція наукових електронних бібліотек на основі протоколу ОАІ-РМН. Проблеми програмування. 2007. № 2, с. 97 – 112
- 2) Кудим К.А., Проскудіна Г.Ю., Резніченко В.А. Сравнительный анализ функциональных возможностей систем электронных библиотек. Проблеми програмування. 2007, № 4, с. 32-49.
- 3) Захарова Е.Г., Захарова О.В., Резніченко В.А. Опис наукових електронних ресурсів метаданими Дублінського ядра. Проблеми програмування, 2008 № 2-3, с. 507-514
- 4) Резніченко В.А., Проскудіна Г.Ю. О функции поиска в электронной библиотеке // Труды XII-й Всероссийской научной конференции «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» RCDL2010 – Казань, Россия, 2010, С. 326-332. <http://rcdl.ru/doc/2010/326-332.pdf>
- 5) Резніченко В.А., Проскудіна Г. Ю. Концептуальна інформаційна модель електронних ресурсів НАН України. Міжнародна наукова конференція "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ ст." 8-11 жовтня 2012 р., Київ, НБУВ, с. 147-153
- 6) Проскудіна Г.Ю., Резніченко В.А. Концептуальная модель научных информационных ресурсов НАН Украины. - Сборники Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Серия "Электронная библиотека". Вып. 4: Научные и организационно-технологические основы интеграции цифровых информационных ресурсов , 2013, с. 40-56
- 7) Кудим К.О., Резніченко В.А., Новицький О.В., Проскудіна Г.Ю., Овдій О.М. Розробка інтегрованої системи періодичних наукових видань на основі OJS. Проблеми програмування. 2015. № 3, С. 72 – 85
- 8) Андон Ф.И., Кудим К.А., Матюхина К.Г. Новицкий А.В., Проскудіна Г.Ю., Резніченко В.А. Функциональные возможности и статистика использования

- научной электронной библиотеки периодических изданий НАН Украины. Проблеми програмування. 2017. № 3. С. 68 – 95
- 9) Свістунів С.Я., Перконос П.І., Суботін С.В., Твердохліб Є.М., Резніченко В.А. Особливості формування інфраструктури відкритої науки в Україні. Проблеми програмування. 2022, № 3-4, с. 335-348
- 10) Копанєва В.О., Костенко Л.Й., Новицький О.В., Резніченко В.А. Завдання цифрової трансформації науково-інформаційного середовища. Проблеми програмування. 2023, № 1, с. 3-10
- 11) Резніченко В., Проскудіна Г., Кудім К. Сучасний підхід до створення та інтеграції бібліотечних електронних інформаційних ресурсів. Вісник Книжкової палати / Кн. палата України, Харків. держ. акад. культури. Київ, 2024, № 6, с. 24-33
- 12) Проскудіна Г.Ю., Кудім К.О., Резніченко В.А. VuFind: відкрите рішення для інтеграції бібліотечних колекцій. Проблеми програмування. 2023, № 4, с. 15 – 26.